

O‘ZBEK KURASHINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ УЗБЕКСКОЙ БОРЬБЫ STAGES OF DEVELOPMENT OF UZBEK STRUGGLE

Rustamov Elnor Baxtiyorovich

Buxoro davlat universiteti 13.00.04 - Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi mustaqil tadqiqotchisi,
Turon zarmed universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti
Maktabgacha ta’lim va sport kafedrasida o‘qituvchisi
elnorrustamov1994@gmail.com

Annotasiya: Mazkur maqolada o‘zbek milliy kurashi, uning rivojlanish tarixi, tarixiy taraqqiyoti, milliy sport turi sifatidagi rivojlanish bosqichlari, o‘zbek sportidagi o‘rni, ahamiyati haqida bayon qilingan. Shuningdek, milliy kurash sifatida o‘zbek kurashining qonun qoidalari xususida bayon qilingan.

Аннотация: В данной статье описывается история узбекской национальной борьбы, ее историческое развитие, этапы развития как национального вида спорта, ее роль и значение в узбекском спорте. Также описаны правовые нормы узбекской борьбы как национальной борьбы.

Annotation: this article describes the Uzbek national struggle, the history of its development, historical progress, stages of development as a national sport, its place in Uzbek sport, its importance. Also, as a national wrestling, Uzbek wrestling is described in terms of the rules of the law.

Kalit so‘zlar: sport, sport turlari, milliy sport o‘yinlari, milliy o‘yinlar, kurash turlari, rivojlanish bosqichlari, milliy kurash, o‘zbek kurashi.

Ключевые слова: спорт, виды спорта, национальные спортивные игры, национальные игры, виды борьбы, этапы развития, национальная борьба, узбекская борьба.

Key words: sport, types of sports, national sports games, national games, types of wrestling, stages of development, national wrestling, Uzbek wrestling.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-4881-sonli qarorida mamlakatimizda kurash turlarini rivojlantirilishi, musobaqalar tashkillashtirish yo‘lga qo‘yilgali mamlakatimizda sportga bo‘lgan e’tibor yuksak ekanligidan dalolat beradi.

Shuningdek, jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-son, 2018 yil 5 martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari

to‘g‘risida”gi PF-5368-sonli farmoni, hamda 2020 yil 30 oktabrdagi PF-6099 sonli “Sog‘lom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish” chora-tadbirlari to‘g‘risida farmonlarida yurtimiz aholisini sog‘ligini mustahkamlash jismoniy tayyorgarligini oshirish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga oid masalalarga e’tibor qaratilgan.

Har bir millatning o‘z sport turi an’analari bo‘lganidek, o‘zbeklarning ham milliy kurashlari mavjud. O‘zbek xalqining uzoq tarixiga ega bo‘lgan milliy sport turi kurash asrlar davomida rivojlanib, kishilarga zavq-shavq baxsh etib, mardlarning maydoniga mahoratini, matonatini namoyish etib kelmoqda. O‘sha vaqtlarda kurash tushuvchi polvonlarning turli munosabatlar bilan o‘tkazilgan xalq sayillarida chiqishlari eng qiziqarli va jozibali edi. Milliy kurashimiz asrlardan-asrlarga o‘tib, bugungi kunimizgacha etib kelgan, Eron, Turkiya, Yunoniston, Hindiston singari mamlakatlarga ham asrlar davomida keng tarqalib, o‘zbek xalqining ori bo‘lgan.

Milliy kurash temuriylar zamonida ham va undan keyingi davrlarda ham xalqning sevimli sport turlaridan bo‘lib kelgan va kelmoqda. Kurash sohasida olamga dong taratgan o‘zbek polvonlari tarixda o‘chmas iz qoldirdilar. Bunday kurashchilar nomiga “polvon”, “pahlavon” so‘zlarini qo‘yib aytish odat tusiga kirib, ularni yanada salobatliroq qilib ko‘rsatardi.

Vengriyalik yozuvchi L.Kunning “Umumiy jismoniy tarbiya madaniyati va sport” nomli kitobida kurashlarning uzoq tarixga ega ekanligi aytilgan. Mazkur sport turi bilan Eron, Turkiya, Hindiston, Markaziy Osiyo, ya’ni Turon singari qadimiy davlatlarda xalqimiz shug‘ullangan. Venger yozuvchisi L.Kun o‘z kitobida Qadimgi Mesopotamiya eridan topilgan bronzadan qilingan ikki odamning kurashga tushayotgan haykalchalari kurashning qadimiy ekanligidan dalolat beradi.

Milliy kurashning xilma-xil ko‘rinishlari Gretsiya, Italiya, Yaponiya, Turkiya, Eron, Afg‘oniston, Rossiya, O‘zbekiston, Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon, Qozog‘iston va boshqa mamlakatlarda mavjud. Zamonaviy sport kurashining asosiy qoidalari XVIII asr oxiri — XIX asr boshlarida Yevropaning bir necha mamlakatlarida ishlab chiqildi. 1912-yil Xalqaro havaskorlar kurash federatsiyasi (FILA) tuzildi (hozir unga 144 mamlakat, O‘zbekiston 1993-yildan a’zo). Xalqaro maydonda sport kurashining yunonrim kurashi, erkin kurash, duzyudo, sambo va boshqa turlari keng tarqalgan. Keyingi yillarda o‘zbek kurashi ham alohida kurash turi sifatida dunyo bo‘ylab tan olina boshlandi. Kurash insonni kuchli, epchil, chidamli va irodali qilib tarbiyalash vositalaridan biri hisoblanadi. Shifokorlar nazorati ostida 12 yoshdan kurash bilan shugullanishga ruxsat etiladi. Kurash azaldan o‘zbek turmush tarzining qismi bo‘lganligini arxeologik topilmalar, tarixiy qo‘lyozmalar tasdiqlaydi. Qadimgi Baqtriya (O‘zbekiston janubi) hududidan topilgan jez davriga oid silindrsimon sopol idishda ikki polvon va ulardan biri ikkinchisini chalayotgani tasvirlangan. Shu davrga mansub boshqa arxeologik topilmada esa

polvonlarning Kurash usullarini namoyish qilayotgani aks ettirilgan. Bu noyob topilmalar miloddan 1,5 ming yil ilgari ham kurash ajdodlarimiz turmush tarzining bir qismi bo‘lganidan dalolat beradi. Yunon yozuvchisi Klavdiy Elian (II-III asr) va boshqa tarixiy shaxslarning yozishicha, shu hududda umr kechirgan sak qabilasi qizlari o‘zlariga kuyovni yigitlar bilan kurashib tanlaganlar. Keyinchalik qizlar kuyovni shart qo‘yish yo‘li bilan aniqlashgan va bu shartda kurash musobaqasi bo‘lgan. Bunga o‘zbek xalq qahramonlik dostoni — „Alpomish“dagi Barchin shartlarini misol qilib ko‘rsatish mumkin. Ulardan biri ikki kurashuvchining biri o‘z raqibining belbog‘idan ushlab o‘ziga tortadi va o‘z raqibidan qutulishning chorasini qiladi". Bu ta’rif zamonaviy Kurash qoidalariga yaqindir. Shuningdek, Mahmud Qoshg‘ariyning „Devonu lug‘otit turk“, Alisher Navoiyning „Hamsa“, „Holoti Pahlavon Muhammad“, Zayniddin Vosifiyning „Badoye’ ul-vaqoye“, Husayn Voiz Koshifiyning „Futuvvatnomai sultoniy“, Zahiriddin Muhammad Boburning „Boburnoma“ asarida kurash haqida qimmatli ma’lumotlar bor. IX-XVI asrlarda kurash xalq o‘rtasida keng ommalashgan. Shu davrda Pahlavon Mahmud, Sodiq polvon kabilar kurash dovrug‘ini oshirishgan.

1991-yilda kurashchilar sulolasi vakili, bir necha kurash turlari bo‘yicha xalqaro miqyosda sport ustasi Komil Yusupov o‘zbekcha kurashning xalqaro andozalarga moslangan quyidagi qoidalarini ishlab chiqdi. Unga ko‘ra kurash tushuvchilar 14 x 14 m dan 16x 16 m gacha bo‘lgan, chetroq qismi qizil rangli „xavfli chiziq“ bilan belgilangan ko‘k-yashil tusli kurash gilamida tik turgan holatda bellashadilar. G‘olib ishlatilgan usullar va maydondagi xatti-harakatlariga qo‘yiladigan baholarga qarab aniqlanadi. Kurashda bo‘g‘ish, raqibga og‘riq beruvchi usullar qo‘llashga ruxsat etilmaydi, kurashuvchilarning biri ko‘k, ikkinchisi yashil rangli yaktak (ayollar yaktak ichidan oq rangli futbolka) kiyadi, belga eni 4—5 sm li tasma (belbog‘) bog‘lanadi, erkaqlar 60, 66, 73, 81, 90, 100 kg va 100 kg dan ziyod, ayollar 48, 52, 57, 63, 70, 78 va 78 kg dan ziyod vazn toifalarida kurashadilar (bolalar, o‘smirlar, o‘spirinlar, yoshi ulug‘lar va qizlar musobaqalarida ham yosh xususiyatlari hisobga olingan holda vazn toifalari belgilanadi). Ishlatilgan usullarga bajarilishiga mos ravishda „chala“, „yonbosh“, „halol“ baholari, qoidaga zid harakatlarga esa „tanbeh“, „dakki“, „g‘irrom“ jazolari beriladi. Kurashuvchi „halol“ bahosini olsa (yoki raqibi „g‘irrom“ bilan jazolansa) bu uning g‘alabasini bildiradi. Ikki bor „yonbosh“ bahosini olish (yoki raqibining ikki bor „dakki“ deya jazolanishi) ham g‘alabani anglatadi. „Chala“ baholari hisobga olib boriladi va h. k. Bahrlar tengligida oxirgi baho olgan kurashchiga g‘alaba beriladi, kurashchilarning baho va jazolari soni teng holatda baho ustunlikka ega bo‘ladi, jazolar soni teng bo‘lsa oxirgi jazo olgan mag‘lub hisoblanadi, agar barchasi teng (yoki baho va jazo olinmagan) bo‘lsa, g‘olib hakamlarning ko‘pchilik ovozigina ko‘ra e‘lon qilinadi.

Mustaqillik yillarida, 1992-yilda O‘zbekistonda kurash federatsiyasi, 2001-yilda O‘zbekistonda belbog‘li kurash federatsiyasi tuzildi. 1998-yil sentabrda Toshkentda 28 davlat (AQSH, Boliviya, Buyuk Britaniya, Gollandiya, Rossiya, O‘zbekiston, Yaponiya va h.k.) vakillari Xalqaro kurash assotsiatsiyasi (IKA) muassislari bo‘lishdi va shu munosabat bilan bu erda o‘zbekcha kurash bo‘yicha yirik xalqaro musobaqa o‘tkazildi. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining „Xalqaro kurash assotsiatsiyasini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida“gi farmoni (1999-yil 1-fevral) o‘zbek milliy kurashining yanada rivojlanishiga turtki bo‘ldi. O‘sha yili Toshkentda o‘zbekcha kurash bo‘yicha birinchi jahon chempionati, Rossiyaning Bryansk shahrida ayollar o‘rtasida xalqaro musobaqa bo‘lib o‘tdi. IKA qoshida Xalqaro kurash akademiyasi, Butun jahon kurashni rivojlantirish jamg‘armasi tuzildi, assotsiatsiya muassisligida „Kurash“ jur. ta’sis qilindi. Adabiy-badiiy, ijtimoiy-publitsistik, axborot-reklama yo‘nalishidagi bu jur. Toshkentda 1999-yil oktabr oyidan buyon nashr etiladi.

2000-yil O‘zbekistonda kurash oyligi o‘tkazildi. Bu oylik davomida 2 mln.ga yaqin kishi kurash gilamiga chiqdi. Buyuk Britaniyada IKA faxriy prezidenti Islom Karimov nomidagi an’anaviy xalqaro musobaqaga asos solindi. 2001-yildan Xalqaro kurash instituti (Toshkentda) faoliyat ko‘rsata boshladi. IKA ga 66 ta milliy federatsiya a’zo bo‘lib kirdi (2003). Yevropa, Osiyo, Panamerika va Okeaniya kurash konfederatsiyalari tuzildi. Hozirgi paytda o‘zbekcha kurash bilan xorijiy mamlakatlarda 600 mingdan ziyod kishi shug‘ullanadi. Kurashning bu turi bo‘yicha jahon, qita va mamlakatlar chempionatlari hamda birinchshtiklari, O‘zbekistonda At-Termiziy, Pahlavon Mahmud xotirasiga bag‘ishlangan va boshqa ko‘plab xalqaro musobaqalar muntazam o‘tkaziladi. Hozirgi vaqtda O‘zbekistonda 22 ta olimpiada o‘rinbosarlari maktabi, 37 ta bolalar o‘smirlar sport maktabi va 206 ta kurash maktabida sportning bu turi bo‘yicha o‘quvchilarga tahsil beriladi. Oliy o‘quv yurtlarida 100 dan ortiq kurash to‘garaklari faoliyat ko‘rsatadi. Osiyo olimpiya kengashi 2003-yilda kurashning bu turini Osiyo o‘yinlari dasturiga kiritdi. Kurash bo‘yicha o‘tkazilidigan jahon chempionatlarida Bahrom Anazov, Isoq Axmedov, Maxtumquli Mahmudov, Kamol Murodov, Toshtemir Muhammadiyev, Akobir Qurbonov (O‘zbekiston), Kubashxonim Elknur, Selim Totar o‘g‘li (Tur-kiya), Aleksandr Katsuragi, Karlos Xonorato (Braziliya), Pavel Melananets (Polsha), Xiroyoshi Kashimoto (Yaponiya) va boshqa golib chiqdilar va sovrindor bo‘ldilar.

1920-yil 10-oktabrda Toshkentda o‘tkazilgan birinchi O‘rta Osiyo olimpiyadasida sportning milliy turlari, shu jumladan, belbog‘li (farg‘onacha) kurash ham keng namoyish qilinadi. Sportning bu turi bo‘yicha o‘zbekistonlik polvonlar g‘olib chiqishgan.

1921-yilda o‘tkazilgan ikkinchi O‘rta Osiyo olimpiyadasida ham O‘zbekiston polvonlari birinchi o‘rinni olishgan. Bu olimpiyadada ham belbog‘li (farg‘onacha) kurash namoyish qilingan.

1926-yil oxiriga kelib O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanayotgalar soni 20 mingga etdi, ularning 40 foizi mahalliy yoshlardan iborat edi. Kurash mahalliy yoshlarni sportning boshqa turlari bilan shug‘ullanishga jalb qilishda eng maqbul omil bo‘lgan.

1928-yil Qo‘qon shahrida birinchi jismoniy madaniyat bayrami o‘tkazilgan. Ushbu bayramda belbog‘li kurash bo‘yicha musobaqa uyushtirilgan. Kurash musobaqasida respublikada dong‘i ketgan 39 ta polvon maydonga chiqishgan. Olti kun keskin davom etgan musobaqada farg‘onalik 65 yashar Ilmiyamin Ilim buva g‘alaba qozongan va O‘zbekistonning eng kuchli polvoni degan faxrli nomga sazovor bo‘lgan.

1934-yilda bo‘lib o‘tgan O‘rta Osiyo xalqlari birinchi spartakiadasi dasturiga kurashning kiritilishi uning roli oshganligidan dalolat beradi. Bu spartakiadada kurashchilar to‘rtta vazn toifasida kurashishgan. Kurashning farg‘onacha va buxorochoa turlari bo‘yicha ham O‘zbekiston jamoasi birinchi o‘rinni egallagan.

1936-yilda Toshkentda maxsus kurash maktabi ochiladi va O‘zbekistonning kuchli kurashchisi Asqar Otaboyev bu maktabning rahbari va murabbiyi etib tayinlandi.

A.Atoviyevning tashabbusi bilan 1964-yildan boshlab kurash Buxoro davlat pedagogika instituti (hozirgi BuxDU) jismoniy tarbiya fakulteti o‘quv rejasiga kiritilgan.

Birinchi bor 1969-yilda o‘rta umumiy ta’lim maktablarining 8-10-sinf jismoniy tarbiya dasturiga milliy kurash kiritilgan.

1991-yil O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, milliy sport turlarini jahon arenasiga olib chiqish masalasi ilk bor muhokama qilindi.

1991-yil 14-15-iyunda bo‘lib o‘tgan O‘rta Osiyo va Qozog‘iston ilmiy konferensiyasida K.Yusupov tomonidan yaratilgan milliy kurashning yangi qonun-qoidalari, hakamlar hamda kurashchilar kiyimlari tasdiqlandi va shu yili sport gazetasining 17-sentabr sonida e‘lon qilindi.

1992-yil O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Abdug‘aniyevich Karimov kurash mutaxassislari bilan muloqat o‘tkazdi va alohida ko‘rsatmalar berdilar.

1998-yil 6-sentabrda Kurash Xalqaro Assotsiatsiyasi (KXA) tuzildi.

1999-yil 1-fevralda O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining “Xalqaro Kurash Assotsiatsiyasini qo‘llab-quvvatlash” to‘g‘risida farmoni qabul qilindi.

1999-yildan boshlab Jahon chempionatlari o‘tkazilib kelinmoqda. Qit‘amizni ikkita nufuzli musobaqasi, yopiq inshootlarda o‘tkaziladigan to‘rtinchi qit‘a o‘yinlari

va yakkakurashlar o‘rtasidagi birinchi Osiyo o‘yinlarida ushbu sport turi bo‘yicha rasmiy musobaqalar uyushtirildi.

2017-yil 20-sentabrda Ashxabodda Osiyo Olimpiya Kengashining 39 Bosh Assambleyasida kurash birinchi bor Indoneziyada bo‘lib o‘tadigan XVII Osiyo o‘yinlari dasturiga rasman kiritildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-oktabrdagi “Kurashni rivojlantirish chora-tadbirlari” qaroriga asosan 6-sentabr kurash kuni deb e‘lon qilindi.

Xulosa qilib aytganda O‘zbek milliy kurashi asrlar davomida vujudga kelib taraqqiy etdi. Ko‘pgina polvonlarning etishib chiqishiga turtki bo‘lgan mazkur sport turi bugungi kunda o‘zbek xalqini dunyoga tanilishiga xizmat qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 04 noyabrdagi Pq-4881-son.
2. Kurash turlari va uni o‘qitish metodikasi (turon yakkakurashi). Darslik. R.S. Shukurov. Durdona Nashiryoti. 2020y.
3. Ilov.A.N., Arslonov Sh.A. “Dzyudo nazariyasi va uslubiyoti”. T. 2011
4. Safarov D.Z.O‘., Xamroev B.X. Oliy ta’limda gimnastika darslarini innovatsion ta’lim texnologiyalar asosida o‘qitishi samaradorligi // Scientific progress, 2021. T. 1. № 6.
5. Исломов Э.Ю., Хамроев Б.Х., Сафаров Д.З.У. Управление воспитанием юного спортсмена во время занятий физическими упражнениями и на тренировке // Вопросы науки и образования, 2020. № 20 (104).
6. ДЗ Сафаров, БХ Хамроев, ММ Мавлонов. Использование педагогических технологий в протессе обучения гимнастике - Вопросы науки и образования № 14 (139), 2021
7. Safarov D. Z., Nazarova N. E., Sadriddinova D.H. Ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 1. – S. 1498-1505.
8. Tastanov N.A.- “ Kurash turlari nazariyasi va uslubiyoti.” T. 2015
9. N.A.Tastanov. Kurash turlari nazariyasi va uslubiyoti.. Sano nashriyoti Toshkent – 2017 yil
10. Sh.Arslonov. A.Tangriev. Kurash turlarining musobaqa qoidalari, 2016 y.
11. <https://lex.uz/docs/-5080074?ONDATE=29.07.2022>